

Relatório de Cruzeiro CORALFISH

Condor, Voador e Banco Açores 2010

a bordo do NRP *Almirante Gago Coutinho*

(datas 5 a 13 Agosto 2010)

Autores: Fernando Tempera, Filipe Porteiro, Marina Carreiro-Silva, Andreia Braga-Henriques, Eva Giacomello, Ana Branco, Pedro Ferreira, Pedro Ribeiro, Telmo Morato, Ricardo Santos,

Projectos: CoralFISH (IMAR, FP7), CONDOR (UAc, EEA), CORAZON (IMAR, FCT), Hermione (UAc, FP7)

Objectivos: mapear as comunidades bentónicas dos monte submarinos Condor e Voador, identificar novas zonas de corais de águas frias, comparar a comunidade de peixes associada a zonas com e sem corais, recolher amostras biológicas e de água do mar, levantamento multifeixe (batimetria e backscatter) dos dois montes submarinos e outras áreas importantes, colocação de módulos de colonização no banco Condor.

Navio: NRP *Almirante Gago Coutinho*

Chefe de cruzeiro:

Leg1- Ricardo Serrão Santos (monte submarino Condor);
Leg2- Fernando Tempera (monte submarino Voador)

Equipa científica:

Leg 1- Ricardo Santos, Fernando Tempera, Filipe Porteiro, Marina C. Silva, Andreia Henriques, Eva Giacomello, Ana Branco (LNEG) e Pedro Ferreira (LNEG)
Leg 2- Fernando Tempera, Telmo Morato, Marina C. Silva, Andreia Henriques, Pedro Ribeiro, Ana Branco (LNEG) e Pedro Ferreira (LNEG)

Resumo da viagem:

Dia	Descrição (Hora local nos Açores; imagens com hora do continente)
05/08/2010	Largada do porto da Horta por volta das 10:45. Chegada ao Banco Condor por volta das 13:00. No primeiro local de mergulho planeado (C03) com o ROV <i>Luso</i> o sistema de posicionamento dinâmico do navio não funcionou. O sistema apenas ficou operacional pelas 22:00. Os testes à estabilidade do sistema duraram toda a noite. Regresso ao Porto da Horta de madrugada para embarque de comitiva de observadores VIP. O custo deste dia não será cobrado pelo IH.
06/08/2010	Embarque de comitiva de observadores VIP pelas 7:00 fora do Porto da Horta. Deslocação para o banco Condor para efectuar o mergulho L10D19 DOP no transecto C03. Efectuou-se o mergulho L10D19/DOP C03 dos 500m de profundidade até 300m para recolha de informação científica e teste à estabilidade do ROV. Este mergulho iniciou-se pelas 10:41 e terminou pelas 19:15. Durante o mergulho efectuaram-se 4 recolhas de amostras biológicas, 4 recolhas de amostras geológicas e 2 amostras de

água. O mergulho esteve interrompido durante cerca de 3:00 para desembarque de VIPs do NRP *Almirante Gago Coutinho* para lanchas da marinha. Houve ainda uma viagem da LI *Águas Vivas* para transbordo de mantimentos. Recolheu-se um perfil de velocidade do som (SVP) e efectuou-se varrimento multifeixe na vertente Sul no banco Condor entre as 23:25 e as 07:10.

- 07/08/2010 Mergulho com o ROV LUSO para continuação do transecto C03. Este mergulho (L10D20/DOP C03a) iniciou-se pelas 09:55 e terminou pelas 20:45, tendo-se levantado o estrato batimétrico situado entre os 1100 e 800 metros de profundidade. Durante o mergulho efectuaram-se 4 recolhas de amostras biológicas, 4 recolhas de amostras geológicas e 2 amostras de água, uma em zona de corais e outra em zona de agregação de esponjas. Recolheu-se um perfil de velocidade do som (SVP) e efectuou-se varrimento multifeixe no flanco Sul do Canal Faial-Pico da 01:26 às 05:10.
- 08/08/2010 Embarque de técnicos da oceanografia pelas 06:30. Efectuou-se o mergulho L10D21 DOP C_ADCP para recuperação do ADCP do DOP instalado no cume do Banco Condor entre as 10:37 e as 11:42. O ADCP foi recuperado com sucesso. Efectuou-se um mergulho com o ROV *Luso* para colocação dos módulos de colonização (38° 32.681'N, 28° 58.007'W) e continuação do transecto C03 entre os 835 e 717 metros de profundidade. Este mergulho (L10D22/DOP C03b) iniciou-se pelas 15:00 e terminou pelas 19:35. Durante a descida, o ROV esteve parado durante 50 minutos a cerca de 100m de profundidade para resolução de problemas técnicos. O mergulho foi abortado sobre o fundo a uma profundidade de 717m por avaria num propulsor e existência de correntes fortes. Durante o mergulho efectuaram-se 1 recolha de amostras biológicas e 1 recolha de amostras geológicas. Pelas 21:00 houve desembarque de parte de equipa científica da Leg1 e embarque da equipe para a Leg2 na LI *Águas Vivas*. Efectuou-se um SVP e varrimento multifeixe e backscatter durante o trajecto para o monte Voador das 22:30 às 12:00. A equipa técnica do ROV trabalhou na substituição do propulsor avariado.
- 09/08/2010 Chegada ao Banco Voador por volta das 13:00. A embarcação de pesca Pérola da Praia estava junto da zona de mergulho planeada. Após contacto rádio com o respectivo mestre concluiu-se que não havia necessidade de alterar o plano previsto. O mergulho no transecto VOA4 iniciou-se pelas 14:55. O mergulho (L10D23/DOP VOA4) foi abortado a cerca de 110m por avaria nos propulsores. A avaria detectada inviabilizou a realização de mergulho durante este dia. Optou-se por efectuar varrimento multifeixe no banco Voador enquanto os pilotos reparavam o ROV. As operações iniciaram-se às 17:00 com um SVP e o varrimento multifeixe decorreu entre as 18:41 e as 23:48. A reparação do ROV não resultou e verificou-se a necessidade de um propulsor novo. Os contactos efectuados com a equipa EMEPC em Lisboa não garantiram que exista uma peça para envio rápido para o Faial. Foram avaliados vários cenários e decidiu-se rumar ao Banco Açores para efectuar o levantamento batimétrico e esperar por novos contactos com Lisboa e a Argus. Partimos do Banco Voador pelas 23:45, continuando em modo de levantamento batimétrico de oportunidade.
- 10/08/2010 Chegada ao Banco Açores por volta das 8:00. Iniciaram-se comunicações para terra para tomada de decisão quanto ao futuro da missão. Depois de ponderados vários factores e ouvidos vários colegas, decidiu-se esperar pela chegada do propulsor á

Horta, prevista para dia 11 de Agosto às 14:00, e manter a missão. Contudo o plano da missão foi alterado, estando agora planeados mergulhos com o ROV Luso no Banco Açores e/ou Princesa Alice. Iniciou-se o varrimento multifeixe na vertente Sul do Banco Açores (35 milhas) pelas 9:00. Durante o resto do dia continuou-se o varrimento multifeixe em todo o Banco Açores.

11/08/2010 Continuou-se o varrimento multifeixe e de backscatter no Banco Açores durante a manhã. Pelas 14:00 o propulsor chegou ao aeroporto da Horta proveniente de Bergen. Às 14:30 a LI *Águas Vivas* zarpou do Porto da Horta em direcção ao NRP *Almirante Gago Coutinho* que se encontrava na vertente Norte do Banco Açores a navegar para Norte. Pelas 15:30 foi efectuado o transbordo do propulsor que foi imediatamente instalado no ROV Luso. A equipe do ROV decidiu manter o plano de efectuar o primeiro mergulho apenas na manhã do dia seguinte. Durante a tarde e noite continuou-se o varrimento multifeixe e de backscatter no Banco Açores.

12/08/2010 Alvorada às 06:00 para efectuar o mergulho L10D24_DOP_AC1 na encosta Sul do Banco Açores, também conhecido por 35 milhas. O alvo principal seria uma parede de 300m de altura, potencialmente exposta a correntes que foi identificada a partir do levantamento multifeixe. Esta parede era coroada por um rebordo sobrelevado em relação à margem esperada da declive que apresentava 50m de altura por 50m de largura e desenvolvia-se ao longo de 650m sobre a margem do declive. Considerou-se que esta estrutura era improvável do ponto de visto geológico e poderia representar um recife de coral de profundidade em desenvolvimento sobre o rebordo da parede. O mergulho começou às 7:26 da manhã a cerca de 916m e terminou às 12:25 a cerca de 507m de profundidade. Depois de investigado o topo da parede, o mergulho foi interrompido por não ser possível progredir na direcção desejada (mais para oeste). Durante este mergulho observaram-se restos mortos de corais escleractíneos (*Lophelia* e *Madrepora*) que formavam depósitos bastante grandes na base de uma grande parede vertical. Foram igualmente encontradas agregações densas de *Pheronema carpenteri*. No topo na parede não foram encontradas comunidades destas espécies, tendo-se verificado que o rebordo tinha uma natureza puramente geológica. Durante o mergulho efectuaram-se 2 recolha de amostras biológicas e geológicas e 1 recolha de água. O segundo mergulho do dia L10D25/DOP AC2, realizou-se no lado Oeste da vertente sul no mesmo banco, entre as 13:40 e as 17:35, e entre os 625m e os 202m de profundidade. A primeira parte do mergulho foi caracterizada por uma zona sedimentar sem grande biodiversidade. Cerca das 15:37 encontrámos blocos de rocha e uma parede vertical com Stylasteridae. Esta zona apresentava uma elevada densidade de linhas de pesca perdidas e corais partidos. Os pilotos do ROV optaram por afastar-se da zona de linhas. Subiu-se então na coluna de água até cerca de 180m de profundidade e dirigiu-se o ROV directamente para o ponto final do transecto situado no rebordo superior da parede vertical. Aí desceu-se a cerca de 210m de profundidade onde se encontrou um fundo misto com sedimento e rocha e comunidades dominadas por *Viminella*, hidrários, *Errina* e Alcyonidae amarelos. Durante o mergulho efectuaram-se 3 recolhas de amostras biológicas, 1 recolha de amostras geológicas e uma garrafa Niskin com água da zona de jardins de corais. Após o mergulho, cerca 18:00, iniciou-se o varrimento multifeixe no Banco Princesa Alice que se prolongou até à madrugada seguinte.

13/08/2010 Pelas 06:30 da manhã iniciaram-se os procedimentos de mergulho com ROV. Problemas no sistema de posicionamento do ROV atrasaram a entrada na água. O mergulho L10D26/DOP PA1 iniciou-se às 10:14 e realizou-se na vertente SW do banco Princesa Alice. O contacto com o fundo de sedimento aos 1590m aconteceu às 10:35. Durante os primeiros minutos de mergulho observaram-se alguns organismos bentónicos e peixes de profundidade e uma área de lavas em almofada povoada com alguns corais. O mergulho foi abruptamente interrompido às 11:03 quando se perdeu, por completo, o contacto com o ROV *Luso*. O ROV foi içado para bordo do Navio com sucesso e às 12:18 iniciaram-se os testes aos instrumentos. Durante esta fase, aproveitou-se para continuar o varrimento multifeixe e de backscatter na coroa do Banco Princesa Alice. Pelas 15:00 decidiu-se cancelar definitivamente a missão e rumar ao porto da Horta, efectuando levantamentos multifeixe de oportunidade. Acostámos na Horta pelas 21:00. O dia 14 não foi assim utilizado e não será cobrado pelo IH.

Mergulhos com o ROV *Luso*

Números de mergulhos realizados = 8

Distância média percorrida = ~895 m

Distancia total percorrida = ~6265 m

Localização dos transectos = ver Tabela 1 e Figura 1 e 2

NOTA: A falta de logs relativos à navegação do ROV *Luso* obriga a um resgate da informação a partir das imagens. Este procedimento pode exigir um procedimento moroso.

Figura 1- Mapa da localização dos mergulhos (linhas amarelas) com o ROV *Luso* no Banco Condor.

Figura 2- Mapa da localização dos mergulhos com o ROV *Luso* no bordo Sul do Banco Açores e na crista NW do Banco Princesa Alice.

Tabela 1- Localização dos mergulhos com o ROV LUSO

Data	Cód. mergulho	Local	Latitude	Longitude	Distância (m)	Duração	Prof. 0	Prof. 1
06/08/2010	L10D19 DOP C03	Condor	38° 32.385' N	28° 59.041' W	1359	09:12	1092	794
			38° 31.684' N	28° 59.442' W				
07/08/2010	L10D20 DOP C03a	Condor	38° 33.704' N	28° 57.892' W	2041	07:37	535	297
			38° 32.821' N	28° 58.675' W				
08/08/2010	L10D21 DOP ADCP	Condor	38° 31.860' N	29° 01.879' W	126	01:20	224	227
			38° 31.877' N	29° 01.945' W				
	L10D22 DOP C03b	Condor	38° 32.661' N	28° 58.000' W	378	02:17	833	716
			38° 32.563' N	28° 58.185' W				
09/08/2010	L10D23 DOP VOA4	Voador	37° 56.033' N	30° 75.334' W	Abortado			
12/08/2010	L10D24 DOP AC1	Açores	38° 04.881' N	29° 08.699' W	1153	03:41	919	508
			38° 05.063' N	29° 08.318' W				
	L10D25 DOP AC2	Açores	38° 06.464' N	29° 10.603' W	940	03:01	628	202
13/08/2010	L10D26 DOP PA1	Pr. Alice	38° 00.746' N	29° 26.146' W	268	00:35	1590	1526
			38° 00.811' N	29° 26.013' W				

TOTAL

6265*

27:43

1590

202

* distância linear entre ponto inicial e ponto final

Recolha de amostras biológicas

Durante os 7 mergulhos com o ROV Luso, foram recolhidas 12 amostras biológicas (Tabela 2) e 5 amostra de água (Tabela 3).

Tabela 2- Amostras biológicas recolhidas durante a missão DOP-EMEPC ao monte submarino Condor

Data	Cód. mergulho	Local	Latitude	Longitude	Prof (m)	Código Olex	Amostras
06/08/2010	L10D19-DOPC03	Condor	38°32.322'N	28°58.991'W	486	A1	<i>Viminella</i> sp. (A1_1)
06/08/2010	L10D19-DOPC03	Condor	38°32.201'N	28°59.078'W	468	A2	Esponja lolipop (A2_1); Hidrocoral branco (A2_2); Esponjas NI (A2_4); Gastropoda (A2_5); Esponja NI (A2_6); Briozoário (A2_7); Camarão NI (A2_8); Caranguejo + camarão (A2_9); Esponja NI (A2_10); Ouriço (A2_11);
06/08/2010	L10D19-DOPC03	Condor	38°31.935'N	28°59.27'W	442	A3	Esponja NI (A3_1); Hidrário (A3_2); Caranguejo hermita (A3_3); Gorgónia NI (A3_4);
06/08/2010	L10D19-DOPC03	Condor	38°31.879'N	28°59.301'W	420	A4	Nudibrânquio vivo p/ aquário Postura nudibrânquio (A4_1); Esponja NI (A4_2)
07/08/2010	L10D20-DOP C03a	Condor	38°33.676'N	28°57.928'W	1095	A1	<i>Acanella arbuscula</i> (A1-1); Polychaeta (A1-2), <i>Galathea</i> (A1-3); Gastropoda (A1-4); Camarão (A1-5);
07/08/2010	L10D20-DOP C03a	Condor	38°33.346'N	28°58.191'W	1002	A2	<i>Candidella</i> (A2-1); Nudibrânquio (A2-2); Estrela do mar (A2-3); Esqueleto coral escleractínio amarelo (A2-4, Formol)
07/08/2010	L10D20-DOP C03a	Condor	38°33.316'N	28°58.229'W	979	A3	Ophiuridea (A3-1)
07/08/2010	L10D20-DOP C03a	Condor	38°32.833'N	28°58.678'W	795	A4	Anthozoa (A4-1); Esponja NI (A4-2); <i>Pheronema</i> sp. (A4-3); <i>Crypthellia</i> (A4-4);
08/08/2010	L10D22-DOP C03b	Condor	38°32.706'N	28°58.03'W	828	A1	<i>Candidella</i> sp. (A1_1); Amphipoda (A1_2); Gastropoda (A1_3); Gastropoda (A1_4); Bryozoa (A1_5); <i>Galathea</i> (A1_6); Verme (A1_7);

12/08/2010	L10D24-DOP AC1	Açores	38°04.916'N	29°08.649'W	893	A1	Espinhos de ouriço (A1_8); Scleractinea (A1-9)
12/08/2010	L10D25-DOP AC2	Açores			517	A1	Fragmentos de corais escleractineos mortos (A1)
12/08/2010	L10D25-DOP AC2	Açores	38°06.641'N	29°10.141'W	200	A2	Fragmentos de corais escleractineos e hidrocorais (A1)
							<i>Viminella</i> (A2); bryozoa (A2); esponjas (A2); Gastropoda (A2); poliqueta (A2); Alcyonacea (A2)

Tabela 3 - Amostras de água recolhidas durante a missão DOP-EMEPC ao monte submarino Condor

Data	Cód. mergulho	Local	Latitude	Longitude	Prof (m)	Código Olex	Amostras
06/08/2010	L10D19-DOPC03	Condor	38°31.884'N	28°59.303'W	419	NB1 e NB2	Nutrientes e DIC (L10D19-DOPC03 NB1) POM (L10D19-DOP C03 NB2)
07/08/2010	L10D20-DOPC03a	Condor	38°33.345'N	28°58.190'W	1001	N1 e N2	Nutrientes e DIC (L10D20-DOPC03a N1) POM (L10D20-DOP C03a N2)
07/08/2010	L10D20-DOPC03a	Condor	38°32.831'N	28°58.677'W	795	N3 e N4	Nutrientes e DIC (L10D20-DOP C03a N3) POM (L10D20-DOP C03a N4)
12/08/2010	L10D24-DOP AC1	Açores	38°08.438'N	29°13.862'W	507	N1 e N2	Nutrientes e DIC (L10D24-DOP AC1 N1) POM (L10D24-DOP AC1 N2)
12/08/2010	L10D25-DOP AC2	Açores	38°06.641'N	29°10.141'W	200	N1	POM (L10D25-DOP AC2 N1)

Recolha de amostras geológicas (texto Pedro Ferreira)

Durante os mergulhos com o ROV LUSO foi efectuada uma breve descrição das litologias dominantes pelo Pedro Ferreira e recolhidas amostras geológicas (Tabela 4).

L10D19 DOP C03

Foram observados três tipos de litologias distintas: a) um sedimento não agregado; b) um tipo de crosta sedimentar, com estruturação tabular; c) Afloramentos rochosos mais dispersos e com uma terceira dimensão mais bem definida e que deverá corresponder a afloramentos de basaltos. Neste mergulho foram feitas duas estações de amostragem geológica (amostras R1 e R2).

L10D20 DOP C03a

A caracterizar este início de mergulho está a existência contrastante de regiões no fundo de sedimentos desagregados interpretados como uma areia basáltica e como material bioclástico. Aos 1000 m de profundidade, há uma mudança significativa no fundo oceânico. Uma parede basáltica, de orientação E-W, põe a aflorar uma espessura significativa de pillow lavas e lava tubes. Depois de ultrapassada a estrutura vulcânica bem definida no mapa batimétrico entrou-se numa vasta área de fraco pendor coberta quase inteiramente por sedimento desagregável bioclástico. Pontualmente,

foram observadas as bancadas tabulares de crostas sedimentares. Neste mergulho foram ainda efectuadas duas estações de amostragem geológica.

L10D22 DOP C03b

O mergulho iniciou-se numa zona onde existem basaltos, sob a forma de pillow lavas. Depois de deixar esta zona de fundo o perfil traçado encontra uma escarpa muito inclinada. Esta base da escarpa tem na sua constituição uma grande percentagem de afloramentos basálticos, onde se distingue pontualmente pillow lavas, alguns (raros) lava tubes, e a maioria parece ser mais massificado, mas não apresenta forma tabular visível. Teria sido importante a recolha de uma amostra neste substrato, que poderia indicar uma história construtiva deste edifício vulcânico. Noto uma certa associação do aparecimento de campos de esponjas com as litologias volcanoclásticas. A única amostra geológica recolhida foi um sedimento desagregado.

L10D24 DOP AC1

O mergulho iniciou-se numa área de sedimento não consolidado de cor clara, não sendo visível qualquer rocha. Passagem a um depósito de vertente com uma quantidade significativa de fragmentos de coral e rocha. Os primeiros são distinguidos dos outros pela forma alongada (tubular) dos seus componentes. Noutros locais, há formação de pequenas bancadas pouco espessas (<20cm), e que poderão ser um tipo de crosta sedimentar semelhante àquela encontrada no Seamount Condor. A partir daqui, o depósito de vertente é claramente mais grosseiro e ocupando uma área superior à dos sedimentos claros, desagregados. Entre os 790 e os 730m de profundidade, são visíveis algumas cristas de natureza basáltica, com orientação de 45º de azimute, intercaladas com zonas menos inclinadas com maior deposição de sedimentos e de fragmentos de coral. Aos 730 m de profundidade aparece a base da maior escarpa de falha contínua que se prolonga até aos 515 m de profundidade. Esta continuidade é localmente interrompida por zonas menos inclinadas, onde se acumula sedimento não consolidado. As paredes basálticas são muito massificadas, observando-se pontualmente estruturas tabulares (sheet flows). Estas sheet-flows dominam o topo das cristas a 515 metros, visualizando-se diferentes escoadas com espessuras variáveis. De um modo heterogéneo, sedimento não consolidado cobre as sheet-flows. Visíveis também alguns blocos basálticos tridimensionais dispersos.

L10D25 DOP AC2

Mergulho inicia-se numa zona de difícil caracterização, mas que parece corresponder a uma brecha vulcânica, que passam a lavas tabulares. Zonas planares cobertas por uma espessa camada sedimentar, que localmente passam a crostas sedimentares, pouco espessas, friáveis, de desagregação fácil. As escarpas basálticas são irregulares, mas quando mais bem definidas apresentam uma orientação 50º de azimute. A desenvolvida cobertura sedimentar expande-se numa área significativa do mergulho, com mais ou menos afloramentos de crostas sedimentares e blocos tridimensionais isolados e dispersos, até encontrar acumulações de fragmentos de coral, aos 517m de profundidade. Este depósito de fragmentos de coral desenvolve-se em quantidade até ao início de uma escarpa de falha com uma altura de cerca de 40m. No topo, inclinado, mas não vertical, afloram blocos basálticos no meio de sedimento. Aos 425m nova escarpa de parede basáltica, com cerca de 25m de altura. Neste local a fracturação predominante é 120- 130º de azimute. Nova progressão através de uma escarpa, menos desenvolvida (~10m) até se atingir nova zona de menor inclinação, com afloramentos basálticos apresentando uma grande fracturação. Após

atingir os 330m de profundidade, encontra-se outra parede basáltica sem qualquer sedimento, e cheia de redes de pesca, e com abundante coral vivo, decide-se deixar o local e migrar para a parte final do mergulho. Aqui os sedimentos (desagregados ou estabelecendo crostas sedimentares tabulares) dominam claramente sobre os blocos basálticos, dispersos.

L10D26 DOP PA1

O mergulho iniciou-se numa zona aplanada, totalmente coberta de sedimento de cor clara, não consolidado. Esta zona sedimentar passa gradualmente a uma zona onde começa a aflorar blocos basálticos, que rapidamente constituem extensos afloramentos, dominando claramente sobre o sedimento. Os basaltos são maioritariamente pillow-lavas, com uma estruturação perfeita e parecendo muito frescas. “Lava tubes” encontram-se também bem representados nesta área, que posteriormente dá origem a uma outra de características semelhantes à zona de início do mergulho, com total cobertura por sedimentos.

Tabela 4- Amostras geológicas recolhidas na missão DOP-EMEPC ao monte submarino Condor

Data	Cód. Mergulho	Local	Latitude	Longitude	Prof (m)	Código Olex	Amostras
06/08/2010	L10D19-DOPC03	Condor	38°31.935'N	28°59.270'W	442.11	A3	Sedimento (L10 D19-DOP C03 S1) associado a recolha A3
06/08/2010	L10D19-DOPC03	Condor	38°31.941'N	28°59.254'W	441.12	R1	Rocha (L10 D19-DOP C03 R1)
06/08/2010	L10D19-DOPC03	Condor	38°31.884'N	28°59.303'W	419	NB1	Rocha (L10 D19-DOP C03 R2) Sedimento (L10 D19-DOP C03 S2) associados a recolha NB1
07/08/2010	L10D20-DOPC03a	Condor	38°33.708'N	28°57.925'W	1092	R1	Rocha (L10 D20-DOP C03A R1)
07/08/2010	L10D20-DOPC03a	Condor	38°33.704'N	28°57.923'W	1092	S1	Sedimento (L10 D20-DOP C03A S1)
08/08/2010	L10D22-DOPC03b	Condor	38°32.706'N	28°58.030'W	828	A1R1	Rocha (L10 D22-DOP C03B R1) associado a recolha A1
12/08/2010	L10D24-DOP AC1	Açores	38°04.895'N	29°08.682'W	924	S1R1	Sedimento e rocha
12/08/2010	L10D24-DOP AC1	Açores	38°08.438'N	29°13.862'W	507	R2	Rocha
12/08/2010	L10D25-DOP AC2	Açores	38°06.641'N	29°10.141'W	200	R1	Rocha

Levantamentos multifeixe

A recolha de dados de batimetria e reflectância foi efectuada com recurso às duas sondas multifeixe instaladas no NRP *Almirante Gago Coutinho* (Kongsberg EM120 e EM710). A cobertura foi feita através de fiadas parcialmente sobrepostas em cada área de estudo. Oportunisticamente foram também recolhidos dados durante os trânsitos entre as diferentes áreas (Figura 3). A velocidade média de sondagem foi de 8.5 nós. Em cada área de estudo foi recolhido um perfil de velocidade do som (SVP), assumindo-se que estando em áreas oceânicas a coluna de água não variaria significativamente no espaço de um dia. Dada a gama de profundidade das áreas de estudo (essencialmente superior a 200m) e à amplitude máxima das marés na zona ser de 1.5m, não foi

introduzida correcção para a maré. Globalmente foram gerados 168 ficheiros que foram importados para o pacote de software CARIS HIPS & SIPS 7.0 para processamento.

Figura 3- Aspecto global dos levantamentos multifeixe efectuados

Em seguida, são apresentados os resultados dos levantamentos efectuados em cada zona (Figura 4-7).

Condor

Por já terem sido efectuados e disponibilizados os levantamentos da EMEPC e do Projecto STRIPAREA efectuados na área, apenas foram efectuados alguns levantamentos no flanco sul e na região leste do monte submarino, com o objecto de cobrir áreas ainda não levantadas.

Figura 4- Aspecto da batimetria recolhida no Banco Condor

Sul do Canal Faial-Pico

Com o objectivo de obter uma boa caracterização da reflectância do fundo para o conjunto de colinas submarinas existentes no flanco Sul do Canal do Faial, foi efectuado um levantamento multifeixe da área.

Figura 5- Aspecto da batimetria recolhida no flanco Sul do Canal Faial-Pico

Voador

Foram levantadas algumas fiadas que completam parcialmente as fiadas disponibilizadas pelo IFREMER para o monte submarino Voador. Devido ao cancelamento dos trabalhos na área, o levantamento integral não pode ser completado.

Figura 6- Aspecto da batimetria recolhida no Banco Voador

Banco Açores e Princesa Alice

Devido à transferência dos mergulhos do ROV para uma área mais próxima do porto de apoio (Horta), procedeu-se ao levantamento do Banco Açores e da zona NW do Banco Princesa Alice.

Figura 7- Aspecto da batimetria recolhida nos Bancos Açores e Princesa Alice (NW)